

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ __ / ____ - __

ARAP BAHARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Metin Haldun TÜLÜ

Yunus ÖZCAN

ARAP BAHARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Metin Haldun Tülü*

Yunus Özcan**

ÖZET

Tunus'ta 2010 yılı sonunda ortaya çıkan ve Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmaları Orta Doğu'daki diğer ülkelere yayılarak tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkilemiştir. Olayların ortaya çıkışında tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik nedenler bulunmaktadır. Bu çalışmada ayaklanmalar sonucu değişime uğrayan Orta Doğu'nun geçmişi ışığında ayaklanmaların nedenleri, etkileri ve sonuçları incelenmektedir. Arap Baharından etkilenen ülkeler ile Türkiye'nin etkileşimi ayaklanmaların öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde ekonomik düzlemde ele alınmaktadır. Çalışmada analizleri yapılan ülkeler Tunus, Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Cezayir'dir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Arap Ülkeleri Ekonomileri, Uluslararası Ticaret

ABSTRACT

Popular uprisings as called the Arab Spring emerged at the end of 2010 in Tunisia then spread to other countries in the Middle East and affected the whole world including Turkey. There are historical, cultural, social, economic and political reasons for the emergence of these events. In this study, the causes, effects and results of the riots are examined in the light of the past of the Middle East, which has been changed as a result of the riots. The interaction of Turkey with the countries affected by the Arab Spring uprising is examined in an economic context, covering before and aftermath of the uprisings. The countries analyzed in the study are Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, Yemen, Syria, Jordan, Saudi Arabia and Algeria.

Keywords: Turkish Economy, Arab Countries Economies, International Trade

* Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, halduntulu@hotmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, yozcan@ticaret.edu.tr

Giriş

Global olarak ortaya çıkan kültürel, siyasi ve ekonomi ile ilgili durumlar ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişkenlik göstererek, dünya genelinde tüm ülkeleri etkilemektedir. Bugün etkileşimi çok belirgin şekilde tetikleyen alanlar iletişimdeki hızlı gelişme ve teknolojik buluşlardır. Günümüzde şüphesiz en etkili olaylardan biri 2010 yılında Orta Doğu'da başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmalarıdır.

Arap Baharında ortaya çıkan olaylar ile beklentilerin çoğalması ve çok kısa sürede küresel anlamda yankı bulmasında iletişim alanındaki gelişmeler çok büyük etkisi bulunmaktadır. Bölgede yaşanan olayların fazlalığı bu bölge yönetimlerinin devrilmesine veya değişmesine sebep olarak, bölge insanının birlik olmasına yol açmıştır. Arap Baharını başlatan sebep ise, halkların bu şekilde bilinçlenmesi ve harekete geçmeleridir. Ayrıca iletişim ağlarının hızla gelişmiş olması her açıdan bütün olayların global bir şekilde yayılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle ortaya çıkan değişimler neticesinde güncel durum aktarımı, uzay teknolojilerindeki yenilikler, endüstride kullanılan kaynaklar, birçok enerji üretim tekniği aynı zamanda yapılan yatırımların yön verdiği ekonomi bakımından değişimler oluşmaya başlamıştır. Fazlası ile gelişmelerin olmasının etkisi ile gözlem şekillerinde, beklentilerde ve bulgulara bakış açılarında farklılıklara yol açmıştır. Gözlem şekillerinde, beklentilerde ve bulgulara bakış açılarında farklılıkların olması neticesinde ise bölgedeki ayaklanmalar başlamıştır bunlar Arap Baharı olaylarıdır.

Öncelikle 2010 yılında iktidar karşıtı kitlesel hareketler şeklinde Tunus'ta başlayan, hemen ardından 2011 yılında Suriye, Mısır, Libya'da devam ederek, Lübnan, Yemen, Bahreyn ve Ürdün de olduğu gibi bölgedeki ülkelerde olaylar başlamış ve tarihe "Arab Spring" olarak yazılmaya başlamıştır. İktidarları sonlandırmaya yönelik başlayan ayaklanmalar, bölgede dönemin değişmesine sebep olmuştur. Arap Baharının manası bölge insanının Aralık 2010 yılından sonra, bölgedeki idari değişimlere sebep olan ayaklanmalardır. Arap Baharı sürecinin fitilinin ateşlenişi işsizlik ile maddi sıkıntıları nedeni ile tahsilli olmasına rağmen seyyar satıcı olarak çalışan Tunuslu Muhammed Buazizi'yi zabitanın döverek sonrasında seyyar tezgâhına ve sattığı ürünlere el koymasıştır.

Ayaklanmaları ortaya çıkartan faktörler, öncelikle olaylar başlamadan iki yıl önce belirgin şekilde ortaya dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz başlıca sebeplerindedir. "Arap Baharının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri" araştırması, olayların Türkiye'ye ekonomik

etkisin analiz edilmesi ve sonuçta çözüme ulaştıracak yöntemler belirlemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle bölgenin objektif olarak görünümü bakış açısı ile bölgenin coğrafi ve ekonomik ehemmiyeti daha sonra yaşanan olayların coğrafi ve ekonomik sebepleri detaylı olarak araştırılmıştır. Sonraki bölüm ise bölgedeki olayların başlangıcı ve başlama nedeni ve gerçekleşen ayaklanmaların bölge ülkelerine etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Arap Baharı'nı yaşayan Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye'nin ticari ilişkileri, değişen ithalat ve ihracat değerleri ve tüm bunların Türkiye üzerindeki ekonomik etkileri analiz edilmiştir. Sebep-sonuç ilişkileri değerlendirilerek, çözüm önerileri sunulmuştur.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Arap Baharı

Ortaya çıkan ayaklanmalar ve olaylar, Orta Doğu ülkelerinin Türkiye ile ekonomik ilişkilerini önemli ölçüde etkilemiştir. Orta Doğu'nun birçok medeniyetin kurulduğu bir bölge olması, dinler için önemi, siyasal ve yer altı kaynakları nedeni ile coğrafi olarak ciddi bir önem taşımaktadır. Önemli olması ise üç sebebe bağlıdır. Bölgedeki petrol rezervi, yaygın olan üç dininde bu coğrafyada ortaya çıkması ve kıtaların bulunduğu nokta olmasıdır (Arı, 2012).

Orta Doğu en eski medeniyetlerin kurulduğu merkezi bir bölge olarak bilinir tarihsel olarak ve günümüzü katar önemli ticaret ve göç güzergâhı bu bölgeden geçer. Akdeniz ve İpek Yolu ticaretin sürekli yapıldığı deniz ve kara yoludur. Bölge İslamiyet'in, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin meydana çıktığı yer olması sebebi ve Osmanlı, Selçuklu, Roma ve daha birçok iz bırakan toplumların oluştuğu bir bölge olduğu için hudutsuz kültürel zenginliklerin beşiğidir. Orta Doğu bölgesinin tarihsel ve güncel dönemdeki önemi ikinci dünya savaşından sonra son dönemde güç dengelerinin oluşması konusunda ehemmiyet arz etmesidir. Aynı zamanda Çin'in ve Rusya'nın da güç dengelerinin oluşmasına çabaladıkları da ortadadır.

Çin ve Rusya, süper güç olması ile Asya'ya yerleşmeye çalışan ABD'ye karşın Asya'da Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'la iş birliği yaparak Şanghay İş birliği Örgütü kuruldu. Rusya ve Çin'in yapmış olduğu iş birliği hem ilk olma vasfını taşıyıp hem de bölgedeki ekonomik güç ile güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir. Rusya'nın bu birliğe dâhil olmasının sebebi batı devletlerinin doğu bölgelerini de kapsama çabalarıdır. Çin ise Hindistan, Tayvan, Japonya ve Tibet'le iş birliklerine yönelen ABD'nin önünü kesmeye çalıştığını fark etmesi nedeniyle Şanghay İş birliği Örgütü'ne dâhil olmuştur. Çin'in farklı sebepleri de vardır bunlar Rusya'da yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Bu durumda ABD tarafında asıl hedef terörü engelleme adı altında bölgedeki iş birliğini engellemek olduğu düşünülür. Bölgenin yer altı

zenginliklerini elde etmek için dışarıdan müdahalelerle demokrasi ve istikrarlı bir gelecek vaadiyle bölgede birçok problemlili olaylara ve kötü sonuçlara sebep olunmuştur (Topur, 2005).

Orta Doğu bölgesi geçmişte Rusların ile İngilizlerin ve birinci cihan harbinde, ABD, Fransa ve Almanya'nın da dâhil olması ile çekişmelerin yaşandığı bir bölgedir. Günümüzde de bu çekişmeler devam etmektedir. İsrail'in ve ABD'nin bilhassa 1997 yılındaki Büyük projesinin bölgede ciddi anlamda probleme ve karışıklığa sebep olduğu aşikârdır. Projenin hedefi bölge ülkelerinin yönetimlerinin tabiri caizse söz dinlemeleri ABD ile uyum içinde olmalarıdır. Proje başlangıcı ve maksadı bölgeye güvenlik ve maddi bakımdan destek gibi görünüyor fakat asıl maksat bölgeye getirilmeye çalışılan komünizme engel olmaktır. Proje maddelerini benimseyen ve kabullenmeyen devletler olarak bölgede zıt kutuplar oluşmuştur. Benimseyen devletler Türkiye, Irak, Lübnan, Pakistan ve Yunanistan'dır. Kabullenmeyen devletler ise Ürdün ile Suriye gibi devletlerdir. Proje ile ABD'nin bölgedeki izleyeceği yol belli olmuştur. 11 Eylül'de olan olaylar bahane edilerek hızlı ve şiddetli bir şekilde proje ilerletilmiştir. Afganistan ve Irak savaşı projenin fiiliyata dökülmüş halidir (Adıbelli, 2007).

ABD'yi temsilen, "NATO ve Büyük Orta Doğu" içerikli konferansı veren Nicholas Burns durumu şöyle belirtmiştir; "NATO'nun görevi Avrupa ve Kuzey Amerika'yı savunmaktır. Sadece Batı Avrupa, Merkezi Avrupa veya Kuzey Amerika'da kalarak bunun mümkün olabileceğine inanmıyoruz. Askeri güçlerimizi doğuya ve güneye yaymalıyız. NATO'nun geleceği, doğuda ve güneydedir. Dolayısıyla, NATO'nun geleceği Büyük Orta Doğu'dadır." İşin başında ABD olmak üzere küresel arenada güçlü olan ülkeler demokratik ve istikrarlı bir sistem getirmek adı altında Orta Doğu'da kendi menfaatlerini güderek müdahaleler de buldukları aşikârdır. Bölgenin yer altı kaynakları dünyanın başta petrol yüzde otuz beşi ve doğalgaz yüzde onu olmak üzere üretiminin yapıldığı bir yerdir. Bu demek oluyor ki dünya ekonomisi bölgedeki yer altı kaynaklarının ihracatından maksimum seviyede etkilenmektedir (Adıbelli, 2008).

Belirtilen durumda görüldüğü gibi geçmişten günümüze kadar böge de özellikle üç ülkenin aralarındaki çekişme öne çıkmaktadır. İthalatçı konumundaki ABD bölgede bulunan Suudi Arabistan, Irak ve İran'ın çekişmelerine geçmişten günümüze aşırı bir ilgisi bulunmaktadır. Bu ABD'nin bilindik bir tavrıdır keza Irak ve İran 1980'de savaştığı sırada İran'a karşı durdu daha sonra da Irak, Kuveyt'e saldırdığında ise Irak'a karşı durdu. Gözdağı verdiği Suudi Arabistan'ı da ne hikmetse Irak karşısında desteklemiştir. Bölgedeki yer altı kaynakları tamamı ile Asya

kıtasına ve Avrupa kıtasına yetecek miktardadır. Bununla birlikte bölgedeki doğal gaz rezervleri dünya rezervlerinin yüzde otuz beşinden fazlasına karşılık gelmektedir.

Kuzey Afrika ile Orta Doğu devletlerinde fiilen gerçekleşen çağı değiştirme potansiyeline sahip ayaklanmalara Arap Baharı adı verilmektedir. Olayların bahar olarak zihinlere kazınmasının nedeni, olaylarda adı geçen ülkelerde yüzyıllar boyunca devam eden diktatörlük yönetim sistemlerine halkın başkaldırışıdır. Başkaldırıların ortaya çıkış nedenleri diktatör yönetimlerin paralelinde işsizlik, enflasyon, gıda fiyatlarının hızla artması, siyasal sistemin yozlaşmış olması, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve yaşam şartlarının kötü olması yer almaktadır. Arap devletleri geleneksel olarak tebaalarının sadakatini otoriter bir pazarlık yoluyla güvence altına almışlardır; bu sayede, siyasi davranışlara getirilen kısıtlamalar karşılığında Arap vatandaşlarına hükümet işleri ve cömert bir refah devleti sağlanmıştır. Son yirmi yıldır stres altında olan bu sosyal sözleşme, Arap Bahar'ından önce aşınmaya başlamıştır. Özellikle Arap gençleri için istihdam az ve yaşam standartları düşüyor veya durgun. Sonunda, onlarca yıllık yavaş ve parça parça reformlar, Arap sosyal sözleşmesinin nihayetinde çözülmesini ve Arap yönetiminin çözülmesini engelleyememiştir.

Şekil 1. Arap Bahar'ından Etkilenen Bölgeler

- Devrilen hükümetler
- Silahlı çatışmalar
- Değişen hükümetler
- İşyanlar/Büyük çapta protestolar
- Küçük çapta protesto ve gösteriler
- Arap dünyası dışında olup, etkilenenler

Kaynak: Wikipedia, 2020.

Şekil 1’de Arap Baharından etkilenen ülkeler gösterilmektedir. Arap Baharının etkisi ile yönetimleri devrilen ülkeler Libya, Mısır, Tunus ve Yemen olmuştur. Birçok silahlı çatışma ve kanlı olayların olduğu ülke Suriye’dir ve olaylar hala devam etmektedir. Yönetimleri değişen ülkeler Fas, Umman ve Ürdün olmuştur. Büyük protestoların meydana geldiği ülke ise Cezayir’dir. Sudan, Suudi Arabistan, Somali, Moritanya ve Batı Sahra olaylardan daha az etkilenen ülkelerdir. Arap ülkesi olmamalarına rağmen İran ve Mali ‘de Arap Bahar’ından etkilenmiştir.

Arap toplumlarının belli bir bölümünün kurtarılmasında aynı güçlere karşı başkaldırlara ve karşı görüşte olan oluşumlara büyük bir destek verilmiştir. Bu durumun belirgin örneği Mısır’daki Hristiyan Kıptilerin desteğidir. Bugün adalet idealinin Rönesans’ı olarak nitelendirebileceğimiz, çok benzer bir hareketle karşı karşıyayız. Bunun temelinde Arap halklarının dayanma gücü, cesareti, fedakârlık ve özverileri bulunmaktadır. Ayrıca geçmişte de yaşandığı gibi adalet anlayışının temel unsurlarında yaşanan sapmalar, her zamanda isyanları beraberinde getirmiştir. Arap dünyasında yaşanan adaletsizliklerin bu hareketlerin merkezini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda adlandırdığımız ülkeler arasında özellikle Tunus’ta ve Mısır’da olmak üzere komprador burjuvaziye yakın kurum ve gruplar, ülke içerisinde yönetimi ele geçirip kendi amaçları için kullanmaktaydılar. Bu gidişat, dış güçlerin, yani hem eski kolonyal devletler olan İngiltere, Fransa, İtalya’nın, hem de tarihsel olarak yeni olsa da bölgedeki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda öne çıkan ABD’nin amaçlarıyla örtüşmekteydi. Tüm bunlar gücü elinde bulunduran ve lüks içinde yaşayan bir azınlık ile fakirlik ve işsizlikle mücadele eden bir çoğunluğunun oluşmasına sebep olmuştur.

Tunus’ta ve Mısır’da bulunan bu gruplar, Uluslararası Para Fonu’nun isteklerini yerine getirirken sosyal hizmetlerde kesintilere gittiler, ülkenin sahip olduğu önemli kaynakları özelleştirilmiştir. Özelleştirmelerden, sadece kendilerine yakın olanlar faydalandıkları halde, kendilerini dünyayla barışık liberal bir politika olarak tanıtmıştır. Bu ülkelerden çıkan paranın büyük bir bölümü Batılı bankaların kontrolüne girmiştir. Bu noktada yine Tunus’u örnek verebiliriz. Bir turizm ülkesi olan Tunus’ta Avrupa’dan gelen turistler, çok ucuza tatil yapabilirken, yerli Tunus halkı için kendi ülkelerinde tatil yapabilmek sadece bir rüyadan ibarettir. Bunların yanında bu ülkelere tüketim üzerine kurulmuş olan emperyalist kültür ve yaşam tarzı enjekte edilmiştir. Bu gerçekliğe uymayan kültür ve yaşam tarzı ise kültür ve geleneklerini, inanç ve değer sistemlerini erozyona uğrattı. Özellikle şehir yapılarında bu durum açık şekilde görülmektedir.

Örnek olarak Kahire'yi verebiliriz. Turizmin yaygın olduğu Tunus ve Mısır gibi ülkelerde turistler için yapılmış ve ülkedeki hayatın konforlu ve rahat göstermeyi amaçlayan semtler ve alış-veriş merkezleri bulunmaktadır. Hâlbuki birkaç sokak sonrasında acı gerçek ortadadır. Bütün bunlar, şu an Arap dünyasında yaşananların bir ekmek kavgası olduğu anlamına gelmemektedir ve bu durumu Avrupa'da yaşanmış olan gıda sıkıntısı ve gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan isyanlarla karıştırmamalıdır.

Arap dünyasında yaşanan hareketlerin başlıca sebebi adaletin yeniden hayata geçirilmesi ve kaybolan insan haysiyetinin yeniden kazanılmasıdır. Dolayısıyla meseleyi sadece fakirlikle ilişkilendirmek yanlış olur. Bunun yanı sıra Filistin meselesi de önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü hem Tunus'taki hem Mısır'daki hareketlerin ortak noktası Filistin halkıyla olan dayanışma olgusudur. Filistin meselesi adil bir şekilde çözüme ulaşmadıkça, bahsettiğimiz adalet olgusunun dünyada hayata geçirilmesi bir hayal olarak kalacaktır. Şu an Orta Doğu'da yaşanan halk hareketlerinin temelinde, üç ana başlık bulunmaktadır: 'Var olmayan adalet olgusu, bunun etkisiyle kaybolmuş olan insan haysiyeti ve hükümetlerin Filistin meselesiyle ilgili duruşlarıdır.' Arap Baharı olarak adlandırılan bu süreci, yalnızca insan hakları ve demokrasi alanında incelemek yetersiz kalacak ve büyük haritayı görmemizi engelleyecektir. Bu süreç diktatöryel rejimlerin er ye da geç sona ereceğinin ve her halkın bir gün kendisini itaate zorlayan yöneticilere isyan edeceğinin yakın tarihimizdeki son göstergesidir. Şu an tüm Dünya'nın merak ettiği, Arap Baharının uğradığı ülkelerin, iç ve dış ve uluslararası alana etkisinin neler olacağıdır. Kıtaları, bölgeleri, denizleri, ticaret yollarını ve geçmiş milletlerden kalma kültür zenginliklerini içerisinde bulunduran bölge Orta Doğu bölgesidir.

Orta Doğu'da Türkiye, BAE, İsrail, İran, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Tunus, Ürdün, Libya, Irak, Cezayir, Suriye, Yemen, Fas, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Filistin devletleri bulunmaktadır. Dünyadaki ulaşım yollarının ve yer altı kaynaklarının Orta Doğu'da bulunması, bölgeyi küresel güçlerin ele geçirmek istemelerine neden olmuştur. 20. yüzyılda petrol ürünlerinin çok artması sonucunda bölgenin bahsettiğimiz özelliklerinin dünyada karşılaştırılabilir rakibi olabilecek bir bölge kalmamıştır (Turan, 2002).

Arap Baharının Politik Etkileri

Küreselleşme süreci, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeleri de kapsamakta ve bütün ülkeleri etkilemektedir. Arap devletleri de küreselleşmeden hızlı bir şekilde etkilenmiştir. Küreselleşmenin Arap devletlerindeki ilk etkisi ekonomik alanda görülmüştür. Finansal

küreselleşme ve üretimin küreselleşmesi ile ulusal ekonomiler büyük sermaye hareketlerine sebep olmuştur. Ancak küresel finansmanlar ve üretimi ulusal sınırlara indirmek için yapılan düzenlemeler bağımsız kalkınma planlarını güçleştirmektedir.

Arap ülkelerinde sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlar iktidar değişimlerine sebep olmuş ve toplumsal bilinç, halkın birlikte hareket etmesini sağlamıştır. 21. yüzyılda toplumlarda görülen huzursuzluk, siyasi, iktisadi ve hukuki alanlarda ilerlemeye engel olmaktadır. Bu çalışmada, sebeplerinden biri de küreselleşmek olan Arap Baharı incelenmiştir. Ulusal kültür, ekonomi ve sınırların genişlediği, hemen hemen her alanda yeni eğilimlerin güçleştiği günümüz dünyasında, elektronik bilgi aktarımı, biyolojik alanda yeni endüstriyel hammaddeler, enerji sistemleri, uzay teknolojilerinde yapılan yenilikler ve en önemlisi çevresel yatırımların yön verdiği yeni bir ekonomik yapılanma oluşmuştur. Bu yapılanmanın sonuçları ise; küresel bütünün, kültürel, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaygın olarak yaşanmaktadır. Bu göz alıcı gelişme ve değişmelerin neticesinde özellikle son yıllarda iletişim ve ulaşımdaki gelişmelere paralel olarak yeni anlayış ve yaklaşımlar ortaya çıkarmıştır. Bunların son örneğinin ise, Arap ülkelerinde yaşandığı görülmektedir. 18 Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan iktidar karşıtı gösterilerin, 2011'de Mısır, Suriye, Libya başta olmak üzere Cezayir, Bahreyn, Yemen, Lübnan ve Ürdün gibi Arap ülkelerinde yol açtığı halk hareketlerine siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler literatüründe Arap Baharı ismi verilmiştir.

Arap Baharının Ekonomik Etkileri

Dünyanın siyasi, coğrafi, iklimsel, stratejik, ekonomik ve yer altı zenginlikleri nedeni ile gözünü sürekli üzerinde tuttuğu bölge Orta Doğu bölgesidir. Bölgenin yakın tarihte Osmanlı imparatorluğuna ait olması Türkiye'nin bölge üzerinde hem dikkati hem de hakkı olduğu aşikârdır. Türkiye bölgede karışıklıklar olabileceğini ön görerek ticari ilişkilerinde bugüne kadar dikkatli hareket etmiştir. Türkiye bölgedeki her ülkeye yapılacak yatırımın Batı tesiri altında oldukları için riskli görmüş ve kalıcı uzun süreli yatırımlardan kaçınmıştır. Aynı zamanda anlaşma yapacak düzgün bir hükümet olmadığı kimin nereye sahip olduğu belli olmadığı içinde fazla manevra yapılabilecek bir ortam Orta Doğu'da Osmanlılardan sonra bulunmamıştır (Sakin & Deveci, 2011).

Türkiye Batıyla ticari ilişkilerini 2. Cihan Harbinden sonra geliştirme stratejisini izlemiştir. İsrail'in bölgede sürekli problem çıkartması bahane edilerek bölgedeki ülkeler Batılı ülkelerle aralarında büyük problemler hâsıl olmuştur. Türkiye'nin Batı ile yaşadığı sıkıntılı durumlar

nedeniyle bölge ülkeler ile ilişkiler kurmak istemiş fakat bölge ülkelerinin hem problem yaşayıp hem de sözünden çıkmadıkları batı ülkelerinin müsaadesi olmaması nedeni ile bu ilişkilerde fazla derinleştirilememiştir (Bıyıklı, 2007).

Kıbrıs'la 1974'te sorunlar yaşayan ve Kıbrıs'ın bir kısmını savaşıarak alan ülkemiz batıyla ilişkileri zayıflayınca bölge ülkelerinden destek beklemiştir. Fakat yönetimleri dışarıdan kontrol edildiği için fazla ilerlenememiş bir ilişki talebidir. Türkiye 1980 darbesinde sonra batıdan yardım göremeyince bölgedeki devletlerle politik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Türkiye'nin müttefiki görünen ABD bölge devletleri tarafından saldırıya uğramamız durumuna karşı Türkiye'ye destek olmak amacıyla, şeklinde saçma bir bahane ile Türkiye'ye askeri bölge kurmuştur. Hiçbir sözünü tutmamış ve tarihi boyunca ülkemiz adına menfi bir prosedür olunca istisnasız tam manasıyla yerine getirmemiş ABD ve batının bu tavrına rağmen dönemin yöneticileri tarafından batıya ve ABD'ye yaltaklanmak için bu kadar olaya rağmen batı ve ABD lehine siyasal kararlar alınmıştır. 1990 yılı ve sonrası Batının ve ABD'nin siyasal adımlarını bölgenin karışıp ülkemize zarar dahi gelmesi durumu ile karşı karşıya kalmasını göze alarak desteklediler. Son dönemdeki politikalarına istinaden Türkiye Orta Doğu'da hâkimiyeti özlenen ve güvenilen bir ülke olarak tescillenmiştir (Karadağ, 2020).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından hazırlanan dış ticaret verileri Tablo 1 ve 2'de Arap Baharından etkilenen ülkeler ve Türkiye için verilmektedir.

Tablo 1. Türkiye'nin Arap Bahar'ından Etkilenen Ülkelerden İthalatı (Bin USD)

Yıl	Ürdün	Suudi Arabistan	Cezayir	Tunus	Mısır	Libya	Suriye	Bahreyn	Yemen
2005	28.321	1.888.784	1.694.989	117.372	267.246	1.989.269	272.180	18.929	3.085
2006	9.319	2.252.139	1.864.526	150.094	392.524	2.297.351	187.250	44.852	439
2007	11.597	2.439.988	2.108.491	229.788	679.932	399.720	376.959	119.423	458
2008	25.289	908.917	1.587.506	365.381	886.237	336.325	323.697	95.516	703
2009	20.354	775.784	768.995	234.980	641.552	357.417	221.454	24.289	310
2010	42.450	1.380.601	1.068.380	280.720	926.476	425.652	452.493	71.682	1.044
2011	66.480	2.001.529	1.150.325	249.790	1.382.216	139.763	336.646	111.454	464
2012	95.996	2.171.043	924.934	195.624	1.342.051	416.152	67.448	158.922	368
2013	70.573	2.014.870	714.092	289.268	1.628.868	303.957	84.909	172.478	206
2014	126.068	2.343.144	920.989	196.697	1.434.472	243.756	115.499	294.342	5.325
2015	127.919	2.117.220	740.547	144.077	1.215.905	195.796	51.506	104.471	10.951
2016	102.259	1.835.230	463.775	214.382	1.215.905	161.021	65.389	127.780	21
2017	112.644	2.110.161	766.803	206.466	1.997.503	247.965	70.561	186.751	675
2018	97.848	2.318.411	1.138.064	182.080	2.190.937	367.010	69.389	186.842	1.239
2019	32.154	1.914.364	720.309	156.327	1.486.586	474.329	90.135	174.689	5.408

Kaynak: TÜİK, DTÖ Trade Map, 2020.

Tablo 2. Türkiye'nin Arap Bahar'ından Etkilenen Ülkelere İhracatı (Bin USD)

Yıl	Ürdün	Suudi Arabistan	Cezayir	Tunus	Mısır	Libya	Suriye	Bahreyn	Yemen
2005	288.648	962.156	807.138	294.785	687.299	384.167	551.627	41.915	197.193
2006	321.661	983.227	1.020.696	324.893	709.353	489.261	609.417	35.303	197.869
2007	389.305	1.486.918	1.231.725	530.277	902.703	643.150	797.766	76.651	274.289
2008	460.738	2.201.875	1.613.644	778.098	1.426.450	1.074.288	1.115.013	308.223	353.605
2009	455.352	1.768.216	1.777.198	645.767	2.599.030	1.795.117	1.421.637	113.628	379.263
2010	571.334	2.217.646	1.504.590	713.632	2.250.577	1.932.370	1.844.605	172.024	330.392
2011	506.839	2.763.476	1.470.547	802.302	2.759.311	747.629	1.609.861	160.418	272.733
2012	770.982	3.676.612	1.813.037	796.738	3.679.195	2.139.440	497.960	208.520	485.937
2013	744.193	3.191.482	2.002.689	892.157	3.200.362	2.753.096	1.024.473	199.065	605.214
2014	907.021	3.047.134	2.078.889	915.041	3.297.538	2.059.898	1.800.962	204.085	643.827
2015	834.760	3.472.634	1.825.988	819.061	3.124.968	1.420.062	1.522.285	225.296	395.751
2016	711.037	3.174.965	1.736.663	910.720	2.733.143	906.392	1.323.124	193.283	536.764
2017	682.477	2.734.522	1.712.901	912.703	2.360.734	880.729	1.363.165	227.469	571.233
2018	860.870	2.636.039	2.031.583	904.663	3.053.571	1.498.326	1.344.837	298.682	727.306
2019	641.525	3.182.185	1.865.955	847.641	3.317.060	1.960.500	1.225.255	261.113	925.884

Kaynak: TÜİK, DTÖ Trade Map, 2020.

2014'te Tunus'ta yukarıda bahsedilen politik ve sosyal olaylardan sonra ülkede ithalatı 2 yılda 5 milyar 306 milyon dolar ve ihracatı 3 milyar 485 milyon dolar azalma gösterdiği görülmektedir. Yani ithalatta %21.40 ve ihracatta %20.42 oranlarında düşüş meydana gelmiştir. Olayların şiddetinin azalması ile oranlar tekrar yükselmeye başlayıp eski seviyelerini yakalamıştır.

2011'den 2015'e kadar Mısır'ın ithalatı fazla değişiklik göstermese de 9 milyar 730 milyon dolar düşüş yaşamıştır. Düşüş %30.80 oranında olmuş sonraki yıllarda eski oranları tekrar yakalamıştır. 25 Ocak 2011'den beri Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağırarak sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizliklerin bütünüdür Tahrir meydanı ülkenin ve Arap Baharının simgesi haline gelmiştir. Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanarak örgütlenen halk çok büyük kalabalıklar halinde sokaklara inmiştir. Sivil itaatsizlik, protestolar ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Kamu alanları basılmış, hapisanelere baskınlar düzenlenmiş ve ülke tam bir kargaşa ortamının içine sürüklenmiştir. Sürecin sonunda yaklaşık 30 yıl ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek ülkeyi terk etmiş, iktidar partisi dağılmış, parlamento askıya alınmış ve silahlı kuvvetler yönetimi devralmıştır.

2012'den sonra Libya'nın ithalatı 16 milyar 136 milyon dolar ve ihracatı 52 milyar 986 milyon dolar gibi büyük bir düşüş yaşanmıştır. Yani ithalat %63 ihracat ise %89.42 oranında çok yüksek bir düşüş yaşamıştır. 2018 yılından sonra ise yeniden eski seviyelerini yakalamıştır ve yükselmiştir. 2011'den sonra Suriye'nin ithalatı 13 milyar 343 milyon dolar ve ihracatı ise

karışıklığın ve olayların sürekli devam ettiği Suriye’ de 2008’den sonra 13 milyar 672 milyon dolar azalma gösterdiği görünmektedir. İthalattaki düşüş oranı %73.28 e ve ihracattaki düşüş oranı %95.07 şeklinde çok yüksek oranlara ulaşarak ihracat durma noktasına geldiği gibi Suriye’de olaylar hala devam etmektedir. 2009’da ve 2014’ten sonra Bahreyn’in ithalatı ve ihracatı çok büyük değişiklikler olmasa da verilerde bir dalgalanma görülmektedir. 2016’da Bahreyn’in ihracatında 11 milyar 260 milyon dolarlık bir düşüş olmuştur. İhracattaki azalma %47.42 oranında olmuştur.

Yemen’in 2008 ve 2015 yılları arasında ihracatı 7 milyar 74 milyon dolar %93,28 oranında büyük bir düşüş yaşamıştır. İthalatı ise 6 milyar 917 milyon dolar %52,11 oranında büyük bir düşüş görülmektedir. Arap Baharının etkilediği ve iktidar değiştirdiği bir diğer ülke de Yemen’dir. Tunus ve Mısır’da yaşanan olaylar Yemen halkında da karşılık bulmuş ve çok büyük kalabalıklar halinde protesto gösterilerine başlanmıştır. Ülke çapında bazı silahlı gruplar işi ileriye götürüp çatışma seviyesine ulaştırmıştır. Yemen Aşiretler İttifakı adında bir oluşum meydana gelmiş ve bazı kasaba ve semtleri ele geçirmiştir. Bu durum diğer ayrılıkçı grupları da harekete geçirerek ülke kaos ortamına sürüklenmiştir. Olaylar neticesinde iktidardan bazı vekiller istifa etmiş ve devlet başkanı Ali Abdullah Salih dokunulmazlık verilmesi şartı ile istifa etmiştir.

2011’de başlayan ayaklanmalara rağmen Ürdün’ün dünya ile ithalatı ve ihracatın ’da küçük dalgalanmalar haricinde büyük bir değişim olmamıştır. Ayaklanmaların Ürdün ’de 2011’de başlamasına rağmen Türkiye’ye ihracatı küçük dalgalanmalar yaşamıştır. Fakat Ürdün ’ün Türkiye ’den ithalatı 2014 ve 2017 yılları arasında 224 milyon 544 bin dolar düşüş göstermiştir. 2014 ve 2017 yılları arasında %24.75 oranında bir düşüş görülmektedir.

Suudi Arabistan’da sadece ülkenin doğusunda bulunan Şialar tarafından Arap Baharının verdiği cesaret ile birkaç ayaklanma yaşanmıştır. Suudi Arabistan olayları yatıştırmak amacı ile birkaç yeniliğe yönelmiştir. Ülke vatandaşları 2003’te şehir belediyelerinin yarısının seçimi için rey kullanmıştır. 2005’te yapılan bölgesel seçimde yirmi bir ve üzeri yaş ile erkek olmak şartlarını taşıyan kimselerce rey kullanıldı kadın vatandaşlar rey vermemiştir. Bir dahaki seçimlerin 2009’da yapılacağı söylene de 2011 tarihinde yapılmıştır.

Kuzey Afrika bölgesinde bulunan devletlerin yönetimleri, ülkelerini dikta ile demokrasiden uzak tutmak için çabalamaktadırlar. Orta Doğu’da ise devletler bir bakıma para dağıtarak halklarını susturmaya çalışmışlardır. Arap Baharı döneminde Suudi Arabistan’da hiç

çalışmayan ülke vatandaşlarına kişi başı 2000 riyal maaş bağlamıştır. Kuzey Afrika ülkeleri için belirttiğimiz durumlar nedeniyle bölgedeki ayaklanmalar çok daha şiddetli ve çok kötü sonuçlara sebep olurken maddi imkân sağlayan Suudi Arabistan gibi ülkelerde ayaklanmaların az olduğu ve çabuk sona erdiği söylenilebilir.

İsyan dalgası bir anlamda kartopu etkisi şeklinde ilerleyerek aynı ay içerisinde Cezayir, Ocak ayında ise Lübnan, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Cibuti, Fas'ta etkisini göstermiştir. Şubat ayına gelindiğinde ise Irak, Bahreyn, İran, Libya, Kuveyt ve Batı Sahra'yı da içine alarak geniş bir alana yayılmıştır.

Cezayir'in Türkiye'den ihracatı ve ithalatı ayaklanmaların Tunus'tan sonra başlayan ülke olmasına rağmen ekonomik verilerinde küçük dalgalanmalar görülmektedir. 2014 ve 2017 yılları arasında Cezayir'in Türkiye'den ithalatında 366 milyon dolarlık bir düşüş görülmektedir. İhracatında ise 457 milyon dolarlık bir düşüş görülmektedir. Rakamlar küçük olmasına rağmen azalma oranları Cezayir'in ithalatı %17.61 ihracatı ise %49.67 olduğu görülmektedir. Cezayir'in ihracatında 2008 ve 2016 yılları arasındaki düşüş 49 milyar 305 milyon dolardır. Cezayir'in ithalatında ise 2014 ve 2019 yılları 16 milyar 205 milyon dolarlık düşüş görülmektedir. İhracattaki düşüş %62,17 oranında ithalatta ise %27,64 oranında büyük bir düşüş görülmektedir.

Türkiye'nin, Tunus'la ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde Tablo 'dan da anlaşıldığı gibi Türkiye için pozitif yönde hareketlenmeler gözlenmektedir. Türkiye'nin 2016'da Tunus üzerine ihracat verileri incelendiğinde yıllık 713 milyar dolarlık bir rakam karşımıza çıkıyor ithalatımız ise 280 milyar dolardır. İhraç ettiğimiz ürünlerin büyük kısmını oluşturan ürün sınıfları araçlar, savunma sistemleri ve elektronik eşya üzerinedir. İki ülkenin de karşılıklı olarak yaptıkları yatırımlar olabildiğince fazladır. Tunuslu yüze yakın şirketin Türkiye'de 500 milyon dolara yakın yatırımı vardır.

Türkiye'nin Mısır'a ihracatında 2012 ve 2013 yılları arasında 479 milyon dolarlık bir azalma olduğu Tabloda görülmektedir azalma ilerleyen senelerde de devam etmiştir. İki ülke arasında ağırlıklı sanayide kullanılan polimer, tekstil, demir ve çelik gibi ürünlerdir.

Ülkemizin Libya'ya ihracatı 2008 yılından itibaren süratle yükselmeye başlamıştır fakat 2011 yılında Libya'da başlayan ayaklanmalar sonucunda yüzde altmıştan fazla düşüş yaşamıştır. Hızlı toparlanan ihracat rakamlarımız 2012'de neredeyse iki katına ulaşmıştır. Yükseliş

ilerleyen yıllarda da sürmüş 2013'te 2,753 milyon dolara ulaşmıştır. Ayaklanmaların çok şiddetli geçtiği 2011 döneminde iki ülkenin ithalat ve ihracatı azami seviyeyi görmüştür. Sonrasında 2012'de, tekrar yükselmeye başlayan ticaret yükselerek devam etmiştir. Hususi bir durum olarak yapı şirketleri Libya'da çalışmaya devam edememiş eski işlerinin karşılığı olan bedelleri bile alamamışlardır. Alınamayan meblağın 1,5 milyar doları bulduğu belirtilmiştir.

Türkiye ve Suriye'nin ithalat ve ihracatı 2011'de süratle azaldığı Tablo 'dan anlaşılmaktadır. Ülkemizin Suriye ile ihracatı 2011'de %12,6 aynı sene ithalatı ise %21 oranında azalmıştır senenin sonuna doğru bu oranlar ihracat %51,8 ithalat ise %57,3 olmak üzere hızlı bir düşüş yaşamıştır. Ülkelerin ithalat ve ihracatı 2012'de yok denecek kadar azalmıştır. İhracat %68,8 yani 501 milyon dolara, ithalat %87,2 yani 67 milyon dolara düşmüştür. Suriye'de olaylar hiç bitmediği için 2013'ten sonra ticaretimiz hızlı iniş ve çıkışlarla devam etmiştir. Suriye'ye ihracatımız 2014'te maksimum seviyeyi görerek 1,8 milyar dolara yükselmiş 2018'de 1,3 milyar dolara kadar düşmüştür. İthalatımız 2011'de Suriye üzerine çok azalmıştır. Bir önceki sene 663 milyon dolar olan rakam, 2011'de 524 milyon dolar olmuştur. Takip eden senelerde artarak düşerek devam eden veriler 2019'da 90 milyon doları geçmiştir.

Türkiye'nin Bahreyn ile ihracatı 2018'de 298 milyon dolar ve aynı sene ithalatı 186 milyon dolardır.2019 yılında ise cüzi bir azalma gözlenmiştir. Türkiye'den Bahreyn üzerine ihracat senelerce ortalama 37 milyon dolar çizgisinde gitmiştir fakat 2008'de 308 milyon doları bulmuştur. Daha sonra ekonomiyi etkileyen durumlar nedeniyle ithalat ve ihracat rakamlarında azalma yaşanmıştır ve 2011'de Arap Baharının etkisiyle rakamlar biraz daha azalmıştır. Ülkemizin 2016'dan sonra Bahreyn üzerine ihracat rakamları 199 milyon doları bulmuştur ithalat rakamlarımız ise 178 milyon doları bulmuştur. Bahreyn'in bankacılık sektöründe Türk bankalar %14 oranında bir hacme sahiptir 11 bankanın Bahreyn'deki değeri 35 milyar dolardır. Ülkemizde de 18 tane Bahreyn firması faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012'de ihracat ve ithalat oranının, 2014 yılından itibaren düştüğü ancak 2018 yılında 727 milyon dolar seviyesine çıktığı görülmektedir. Ülkemizin Yemen üzerine ihracat rakamı 2008'de 300 milyon dolar seviyesindeyken Yemen'de başlayan ayaklanmalardan sonra 2011'de 273 milyon dolara düşmüştür. İlerleyen yıllarda yükselmeye başladı ve 2018'de 727 milyon dolara yükselmiştir. İthalat rakamları fazla bir yükseliş göstermemiştir. 2014 ve 2016 yıllar arasında Türkiye'nin ihracat verilerinde hafif dalgalanmalar görülmüştür düşüş 15 milyar 4 milyon dolar %9,51 oranını aşmamıştır. İthalatta 2013 ve 2016 yılları arasında 53 milyar 60 milyon dolarlık %21,08 oranında bir düşüş görülmektedir.

Sonuç

Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyası hem inançların doğduğu bölge olması sebebiyle hem de dünyadaki petrol kaynaklarının üçte birinin bu topraklarda olması nedeni ile sürekli dikkatlerin üzerinde olduğu ve üzerinde sürekli planlar yapılan bir bölgedir. 17 Aralık 2010 tarihine kadar bu bölgelerde Arap Baharı gibi ayaklanmalar olmamıştır. Dünya siyasi literatüründe Arap baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin ilk olarak görüldüğü ülke Tunus'tur. Daha sonrasında Kuzey Afrika ve Orta Doğu ya yayılmış olan ayaklanmaların nedeni ülkelerin vatandaşlarının demokratik yönetilmek istemeleri şeklinde gösterilmek istense de olayların çıkmasında ekonominin büyük payı vardır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu hem dini inançlar açısından hem de yer altı kaynaklarının zenginliği nedeniyle dünya açısından önemsenen bir konumdadır.

Arap Baharı, Türkiye'deki ticaret şirketlerinin ithalat ve ihracatına tesir etmiştir. Ayaklanmalar ticaret şirketlerinin ithalat ve ihracat yönünü de değiştirmiştir. Türkiye'deki ticaret şirketleri, ithalât ihracat seviyelerinin düştüğünü, dış ticaret seyrinin olumsuz etkilendiğini ifade etmektedirler. Genel değerlendirme sonucu da olayların Türkiye ithalat ve ihracatına tesiri olduğu yönündedir. Ayaklanmalar sonucunda Suriyelilerin Türkiye sınırına göç ettikleri gözlemlenmektedir. Göç eden insanların konaklamaları, sağlıkla ilgili problemleri ve eğitimleri bile problem teşkil ederken Türkiye bu maliyetlere katlanan taraf olmak durumunda kalmıştır. Türkiye için Arap Baharının zararlarını incelediğimizde olaylarla birlikte fiyatları yükselen petrolün ülkemize dışarıdan geldiği için kaçınılmaz maliyetleri olmuştur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden turistik maksatla ülkemize gelen insan sayısında azalma söz konusu olmuştur. Fakat bazı ülkelere olan ihracat rakamlarımız Arap Baharı döneminde artmıştır. Daha çok ayaklanmalardan zarar gören şehirler Türkiye sınırındaki yerleşim yerleridir. Ülkemizin bölge ülkeleri ile ithalat ve ihracatı olaylardan öncesine göre ayaklanmalar döneminde azalmış ve sonrasında tekrar artmaya başlamıştır.

Kaynakça

Adıbelli, B. (2007). Stratejik Kuşatma. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Adıbelli, B. (2008). Avrasya Jeopolitiğinde Büyük Oyun. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Arı, T. (2012). *Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş, Diplomasi*. Bursa: MKM Yayınları.

Bıyıklı, M. (2007). Bir Merkez Dünya Olarak Afriavasya Stratejiler Çemberinde Türkiye ve Ortadoğu. *Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 15-60.

Karadağ, R. (2020). *İsrail Ortadoğu ve Amerika*. Truva Yayınları.

Sakin, S., & Deveci, C. (2011). Ortadoğu Kavramı ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme. *History Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı 2011*, 280-290.

Topur, T. (2005). *Dipsiz Kuyu Ortadoğu ve Türkiye*. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Trademap (2020). <https://www.trademap.org/Index.aspx> (Erişim Tarihi: 10/10/2020).

Turan, Ö. (2002). *Tarihin Başladığı Nokta Ortadoğu*. İstanbul: Yaydağ Yayınları.

Türkiye İstatistik Kurumu (2020). <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Dis-Ticaret-104> (Erişim Tarihi: 14/11/2020).

Wikipedia (2020). Arap Baharı. https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_Bahar%C4%B1 (Erişim Tarihi: 15/09/2021).